

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 30.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Xoldarov Saidbek Rahmadjon o'g'li

Andijon davlat universiteti

Uzbekistan

BERUNIYNING IJTIMOIIY FALSAFIY VA ANTRAPOLOGIK QARASHLARI

Abstract: Abu Rayhan Beruni, with his extensive scientific and philosophical heritage, is considered one of the greatest scientists of his time. His social philosophical and anthropological views are based on a deep analysis of the relationship between society, man and nature. Beruni emphasized the need to combine justice, science and spirituality for the development of society. He used scientific methods in studying social life and the spiritual world of man, and through the study of different peoples and cultures, he identified the various social and cultural characteristics of humanity. According to Beruni, justice and the development of science in society should be achieved through relationships based on mutual respect and knowledge. This article analyzes Beruni's social philosophical and anthropological views, their role in understanding humanity and society, and the relevance of his scientific heritage.

Keywords: Biruni, social philosophy, anthropology, society, science, spirituality, justice, culture, man, social views, knowledge, cultural differences, spiritual development, philosophical approach, social progress.

Annotatsiya: Abu Rayhon Beruniy, o'zining keng ilmiy va falsafiy merosi bilan o'z davrining eng katta olimlaridan biri hisoblanadi. Uning ijtimoiy falsafiy va antropologik qarashlari jamiyat, inson va tabiatning o'zaro munosabatlarini chuqur tahlil qilishga asoslangan. Beruniy, jamiyatning rivojlanishi uchun adolat, ilm-fan va ma'naviyatni birlashtirish zarurligini ta'kidlagan. U, ijtimoiy hayotni va insonning ma'naviy dunyosini o'rganishda ilmiy metodlarni qo'llagan, turli xalqlar va madaniyatlarni o'rganish orqali insoniyatning turli ijtimoiy va madaniy o'ziga xosliklarini aniqlagan. Beruniyning fikrlariga ko'ra, jamiyatdagi adolat va ilm-fan taraqqiyoti, o'zaro hurmat va bilimga asoslangan aloqalar orqali amalga oshirilishi kerak. Ushbu maqola, Beruniyning ijtimoiy falsafiy va antropologik qarashlarini, insoniyat va jamiyatni tushunishdagi o'rni va uning ilmiy merosining dolzarbligini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Beruniy, ijtimoiy falsafa, antropologiya, jamiyat, ilm-fan, ma'naviyat, adolat, madaniyat, inson, ijtimoiy qarashlar, bilim, madaniy farqlar, ruhiy rivojlanish, falsafiy yondashuv, ijtimoiy taraqqiyot.

Аннотация: Абу Райхан Беруни, обладающий обширным научным и философским наследием, считается одним из величайших ученых своего времени. Его социально-философские и антропологические взгляды основаны на глубоком анализе взаимодействия общества, человека и природы. Беруни подчеркнул необходимость объединения справедливости, науки и духовности для развития общества. Он использовал научные методы для изучения общественной жизни и духовного мира человека, изучая разные народы и культуры, выявил различные социальные и культурные особенности человечества. По мнению Беруни, справедливость в обществе и развитие науки должны осуществляться посредством взаимного уважения и отношений, основанных на знаниях. В данной статье анализируются социально-философские и антропологические взгляды Беруни, их место в понимании человечества и общества, актуальность его научного наследия.

Ключевые слова: Беруни, социальная философия, антропология, общество, наука, духовность, справедливость, культура, человек, социальные взгляды, знание, культурные различия, духовное развитие, философский подход, социальное развитие.

Language: Uzbek

Citation: Khaldarov , S. (2024). BIRUNI'S SOCIAL PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL VIEWS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 180–185. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1197>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266143>

Abu Rayhan Beruniy (973–1048) O'rta Osiyo hududida yashagan va ijod qilgan buyuk alloma va olim. U ko'plab fanlar, jumladan, falsafa, astronomiya, matematika va geografiya singari sohalarda yirik ilmiy ishlar qoldirgan. Beruniy o'z zamonasining buyuk mutafakkirlaridan biri bo'lgani bilan birga falsafiy qarashlari bilan ham mashhur bo'lgan.

Beruniyning falsafiy qarashlari uning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida mujassam topgan. Bu asarda u qadimgi xalqlarning dunyoqarashlari, madaniyati va dinlari to'g'risida so'z yuritadi. U turli din va madaniyatlarni taqqoslab, ularning o'ziga xosliklarini aniqlashga intiladi. Beruniyga ko'ra, fan va qomusiy bilimlar barchaga ochiq bo'lishi kerak va u faqat bir millat yoki dinga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bu fikri uning ochiq va ilmiy jamiyat uchun hissa qo'shishga bo'lgan ishtiyoqidan dalolat beradi.

Uning ilmiy-metodik yondashuvlarida tajriba va kuzatuv ilmiy bilimlarning asosi deb hisoblanadi. Beruniy falsafada ratsionalizm tarafdori bo'lib, har bir masalada ilmiy asoslangan tajribalarga tayanishni targ'ib qiladi. U koinotni tadqiq qilishda matematik usullar va astronomik kuzatuvlardan keng foydalangan. Masalan, Beruniy Yerning aylana shakldagi ekanligini aniq dalillarga asoslangan holda tushuntirgan. U matematik modellar yordamida Yerning radiusini

o'lchashda muvaffaqiyat qozongan.

Beruniy o'z falsafiy tizimida tabiatni o'rganish hamda insoniyatning ajralmas qismi deb bilgan. U borliqni yagona va bir butun deb hisoblagan, barcha narsaning o'zaro bog'liqligini ta'kidlagan. Uning fikricha, tabiat qonunlari o'zgarmas va ular inson tomonidan ilgari surilgan me'zonlarga bo'ysunmaydi. U borliqda aql va tajriba hamkorlik qilib, insoniyatning bilimi rivojlanib borishini uqtiradi.

Beruniyning dialektik tafakkuri uning dunyoni va insoniyatni tushunishida muhim rol o'ynagan. U o'z zamonasining ilmiy qarashlaridan farqli o'laroq, jamiyatning doimiy takomillashuvi va rivojlanishini ilgari surgan. Beruniy turli xalqlar va dinlarni ildam o'rganib, ularning ijobiy jihatlarini qabul qilishga chaqirgan. Bu fikrlar u yashagan davr uchun juda innovatsiondir, chunki u turli narodlar va madaniyatlar o'rtasida muloqot va hamkorlikni rag'batlantirgani bilan tarixga kiradi.

Bundan tashqari, Beruniy falsafiy qarashlarida tabiat hodisalarini va ijtimoiy jarayonlarni tushunishda sababiyat prinsipiga asoslangan. U tabiat va ijtimoiyotda har qanday o'zgarish sababi bo'lishini va bu jarayonlarni ilmiy asoslar yordamida tushuntirish mumkinligini ta'kidlaydi. Bu esa uning ilmiy izlanishlarini tizimli va

mukammal qiyofaga keltirgan. Beruniy o'z faoliyati davomida turli madaniyatlar va xalqlar tarixi bilan shug'ullangan. Uning qiziqqan yo'nalishlaridan biri Hindiston tarixi va madaniyati bo'lgan. U o'zining "Hindiston" asarida hind madaniyatining turli jabhalarini o'rgangan va tasvirlagan. Ushbu asarida u hindlarning matematikasi, astronomiyasi, dini va urf-odatlarini batafsil bayon qilgan. Beruniy 1017-yilda hind hududlariga sayohat qilgan va shu yerda ko'p vaqtini hind madaniyatini o'rganishga bag'ishlagan.

Beruniy tarixiy yaqinlashuv uslubini qo'llab, turli davrlarda yashagan xalqlar tarixini sinchkovlik bilan tahlil qilgan. U tarixiy voqealarni faqatgina voqea sifatida emas, balki ularning sabab va oqibatlarini chuqur tahlil qilib tushunishga harakat qilgan. Beruniy tarixiy jarayonlarni ahamiyatiga ko'ra bir biridan ajratib, ularning rivojlanishini tushuntirishga intilgan. Uning tarixga yaqinlashish tarzida, matematik va astronomik bilimlari katta rol o'ynagan. Masalan, Beruniy tarixiy sanalarni aniqlashda astronomik hodisalar va yulduz holatlarini qo'llab, tarixiy hodisalarning xronologik ketma-ketligini aniqlashga harakat qilgan. Ushbu yondashuv birinchi marta tarixni fan sifatida qarashga asos solgan va bu sohada keyingi asrlar davomida foydali bo'lgan. Beruniy tarixiy mavzularga bag'ishlangan asarlari orasida

"Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" (al-Athar al-baqiya 'an al-quron al-xoliyah) asari ahamiyatga ega. Ushbu asarda Beruniy o'tgan xalqlar, shaharlar va madaniyatlar haqida tarqatilgan ma'lumotlarni to'plab, tahlil qilgan. Bu asarni yaratishda u qator manba va ilmiy usullarni qo'llagan. Beruniyning bu uslubi uning intizomli yondashuvi va keng bilimlar doirasini ko'rsatadi. Beruniy asarlari nafaqat Sharqda, balki G'arbda ham katta qiziqish uyg'otib, ko'plab tadqiqotlarga ilhom baxsh etgan. Uning chiqishlari va taassurotlari, masalan, hind madaniyati va geografiyasini o'rganishda katta rol o'ynagan. G'arblik olimlar, ayniqsa o'rta asr oxiri va yangi davr boshlarida, Beruniy asarlariga murojaat qilgan va undan o'z asarlarida foydalangan. Beruniyning tarixiy yaqinlashuvi orqali olimlar kelajakda tarixiy tadqiqotlarni ilmiy va ob'ektiv yondashuvlar orqali olib borishlari mumkin bo'lgan tabaqali asos yaratdi. U tarixni faqat hikoya qilish emas, balki chuqur tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiriga zamin yaratgan. Bu esa tarix fanida yangi yo'nalishlarni belgilashga imkon bergan.

Beruniyning yana bir diqqatga sazovor tomoni - uning dinlararo munosabatlar haqidagi chuqur tahlillari. U o'z davrida mavjud bo'lgan bid'at va rasm-rusumlarni o'rgangan, hamda turli dinlar o'rtasidagi ziddiyatlar va uyg'unlik masalalarini tahlil

qilgan.

Arab, Fors va Yaqin Sharqdagi boshqa qadimiy madaniyat vakillarining diniy qarashlarini ham chuqur o'rgangan. Islom dini haqida chuqur bilimlarga ega bo'lgan Beruniy, islom falsafasi va olimlarning asarlarini o'rganib, talqin qilgan. Uning islom madaniyati va ilmlariga qo'shgan hissasi ham katta.

Yana bir muhim aspekt - Beruniyning zardushtiylikka bo'lgan munosabati. Zardushtiylikning asosiy tamoyillari, Avesta matnlari, Mazdayasnat urf-odatlari ham uning e'tiboridan chetda qolmagan. Zardushtiylikning tarixiy taraqqiyoti va boshqa dinlar bilan bo'lgan aloqalarini Beruniy sinchiklab o'rganib chiqadi.

Beruniyning antropologiyaga bo'lgan yondashuvi insoniyatning turli ijtimoiy, madaniy va biologik jihatlarini o'rganishga asoslangan. U insonni faqat biologik mavjudot sifatida ko'rmagan, balki uning ruhiy, ijtimoiy va ma'naviy tomonlarini ham tadqiq etgan. Beruniy, insoniyatni turli xalqlarning madaniyati, an'analari va urf-odatlari nuqtai nazaridan o'rganish zarurligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, u insoniyatning tabiiy holatini va ularning dunyoqarashini, dunyo bilan munosabatini ham tahlil etgan.

Beruniy o'zining ilmiy faoliyatini, tabiat va jamiyatni tushunishning ilmiy metodlariga

asoslagan. Uning fikriga ko'ra, ilmni o'rganish — bu haqiqatni izlash va insonning dunyoqarashini rivojlantirishga olib keladi. Beruniy uchun haqiqatni izlashda ilmiy metod va tajriba asosiy o'rinda turadi. Shuningdek, Beruniy, falsafani insoniyatning ma'naviy taraqqiyotini oshirish, ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun zarur deb bilgan.

Beruniyda antik falsafaga, ayniqsa, Aristotel va Plotinning fikrlariga qarshi tanqidiy yondashuv mavjud. U falsafani, tabiiy ilmiy usullar bilan uzviy bog'lab, uni o'z zamonasi ilm-fanining taraqqiyotiga mos ravishda qayta shakllantirishga intilgan. Unga ko'ra, falsafa faqat mantiqiy va ilmiy bilimlarga asoslanishi kerak, diniy e'tiqodlar esa insonning hayotini to'g'ri yo'naltirishda yordamchi bo'lishi mumkin.

Beruniyning antropologik qarashlari, asosan, insoniyatning turli madaniyatlarini o'rganish orqali shakllangan. U barcha xalqlarning madaniyatlari, urf-odatlari va psixologiyasini o'rganish orqali, har bir xalqning o'ziga xos dunyoqarashi va mentalitetini aniqlashga harakat qilgan. Unga ko'ra, insoniyatning rivojlanishiga madaniyat, ilm-fan va ijtimoiy tuzumning ahamiyati katta. Xulosa qilib aytganda, Abu Rayhon Beruniy o'zining tarixiy yondashuvlari va ko'p qirraliligi orqali nafaqat o'z davrida, balki kelajak avlodlar uchun ham bebaho ilmiy

meros qoldirdi. Uning asarlari bugungi kunda uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi.
ham tarixchilar va boshqa fan sohasi vakillari

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Отаҳўжаев А. Абу Райҳон Беруний. –Т.: “Abu matbuot konsalt”, 2011. Б. 14 - 15.
2. Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари, -Т.: “Шарқ,” 2002. Б. 33 - 43.
3. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Б. 253.
4. Абу Райҳон Беруний. Арабчадан А. Расулов таржимаси Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар -ТА, 1-ж, -Т.: “Фан”, 1968. Б. 280.
5. Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар.-ТА 1-ж. -Т.: “Ўзбекистон”. 2020. Б. 412.
6. Толстов С.П. Беруни и его “Памятники минувших поколений” - Абу Райхан Бируни. – Избр. произв. Пер. Салъе М. А. т. 1.-Т.; “Наука”, 1957.
7. Толстов С. П. Қадимги Хоразм цивилизациясини излаб. -Т.: “Янги аср авлоди”, 2014. Б. 314.
8. Абу Райҳан Бируни. “Памятники минувших поколений”.- Избр. прозв. т. 1.-Т.: Изд-во АН УзССР, 1957;
9. Шониёзов К. - Беруний асарларида этнографияга оид материаллар. - Беруний ва ижтимоий фанлар. -Т.: «Фан», 1973. Б. 29.